

IJTIMOYIY MEDIA TARMOQLARI ASOSIDA AXBOROT KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH YUZASIDAN XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI

Pazilova Dilnoza Xaydaraliyevna¹

Pazilovadilnoza1014@gmail.com

Zayniyev Ilhomjon Raxmatillo o'g'li²

Ilhomjonzayniyev7@gmail.com

*Toshkent amaliy fanlar universiteti Kompyuter injineri kafedra katta o'qituvchi¹
Toshkent amaliy fanlar universiteti KI-02 guruh talabasi²*

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy olimlarning ilmiy qarashlari va tahlillari keltirilgan. Olimlardan Starichenko B.E. Golisina I. N., Polovnikova N. L. Kuklev V. A. Pogulyaev D. V. Traxler J. Starichenko B. Ye. Kuklev V. A. Gazeykina A. I., Kuvina A. S. Starichenko B. Ye., Starichenko Ye. B., Sardak L. V. larning ilmiy qarashlari o'rganilib muallif ilmiy qarashlari bilan boyitilgan. Asosan maqolada Ijtimoiy media tarmoqlari asosida axborot kompetentligini rivojlantirish yuzasi jadval, SmartArt, komponentalar berilgan. Ushbu ishlanma tahsil olayotgan talabalarning ijtimoiy media tarmoqlaridan foydalanishdagi axborot kompetentligini rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy media, axborot kompetentligi, defenition of competensies, mobil ta'lim, m-learning, Testor AI, bulutli texnologiyalar, integratsiya.

Ta'limdagi ilg'or tajribalarni o'rganish asosida tavsiyalar ishlab chiqish, xorijiy mamlakatlarning yetakchi ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan xalqaro aloqalarni rivojlantirish asosiy maqsad va vazifalardan biri sanaladi.

Xalqaro ilmiy tadqiqot markazlarida ta'lim mazmunini fan yutuqlari bilan uyg'unlashtirish metodikasini takomillashtirish, talabalarning axborotlar bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish modelini takomillashtirish, kompetensiyalarning shakllanganligini tashxislash, talabalarni algoritmik axborot almashish faoliyatiga yo'naltirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

So'nggi yillarda jahon miqyosida mutaxassislar, jumladan, talabalarda axborot-kommunikatsiya kompetentligi zarur bo'lgan sifatlar borasida ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilmoqda.

AQSh va Kanada Milliy ta'lim statistika markazlari va Shvetsiya federal statistik departamentidagi "Kompetensiyalarni aniqlash va tanlash: nazariy hamda konseptual asoslari" (Defenition of Competensies) dasturining maqsadi turli sohalar bo'yicha faoliyat yuritayotgan mutaxassislar axborot kompetentligining tarkibiy asoslarini aniqlash, ularning kasbiy tayyorgarligiga qo'yiladigan malaka talablarini belgilash, axborot kompetentlikni rivojlantirishning samarali yo'l, shakl, metod, vosita va texnologiyalarini tanlashdan iborat.

Talabalarning ijtimoiy media tarmoqlari texnologiyalarning didaktik imkoniyatlarini aniqlash atamalarini qo'llash chegaralarini belgilab olishni taqozo etadi. Keng ma'noda IMT (ijtimoiy media tarmoq) texnologiyalar global tarmoqqa kirishni ta'minlovchi mobil (ko'chma) qurilmalar va simsiz aloqa vositalaridan foydalanishga asoslangan texnologiyalardir.

Mobil ta'lim - deganda biz mobil texnologiyalar yordamida ta'limiy topshiriqlar majmuasini hal qilinishini tushunamiz. Shu ma'noda mobil ta'lim masofaviy ta'lim bilan bir qatorda elektron ta'limning bir turidir [1]. Mobil o'qitish mobil texnologiyalar va qurilmalar yordamida maxsus tashkil etilgan o'quv materiallarini o'rganishni ko'zda tutadi. Mobil ta'lim va uni tashkil etish masalalari turli dissertatsion tadqiqotlarda tahlil qilingan. Jumladan:

"Mobil ta'lim (m-learning) ta'lim berishda va o'rganishda PDAlar (shaxsiy raqamli yordamchilar), mobil telefonlar, noutbuklar va planshet kompyuterlari kabi mobil va portativ axborot texnologiyalari qurilmalaridan foydalanishni anglatadi" [2];

"Mobil ta'lim - mobil qurilmalar yordamida, vaqt va joyga bog'liq bo'lmagan holda, modulli va fanlararo yondashuvlarning pedagogik asosida maxsus dasturiy ta'minotdan foydalanib tashkil etilgan elektron ta'limdir" [3];

"Mobil va ijtimoiy ta'lim - mobil kompyuter qurilmalari va simsiz aloqadan foydalanishga asoslangan ta'lim jarayonini tashkil etish shakli" [4];

Shu bilan birga quyidagi ta'riflarni ma'qullash ham to'g'ri emas, chunki bu ta'riflarda majmuaviylik kuzatilmaydi, o'quv faoliyatining alohida turlari haqida gap bormoqda:

“Mobil va ijtimoiy ta’lim bu – doimiy ravishda shaxsga tegishli va ishonchli aloqaga ega bo’lgan hamda cho’ntak yoki sumkada olib yurishga mo’ljallangan ixcham raqamli ko’chma qurilma orqali insonlarning ishlashining, o’zaro aloqa qilish yoki ma’lumot yaratishda yanada samarali bo’lishga imkon beruvchi har qanday faoliyatdir” [5];

“Mobil va ijtimoiy ta’lim – yagona yoki texnik vositasi portativ yoki cho’ntakda olib yurishga mo’ljallangan qurilma bo’lgan har qanday ta’lim xizmatidir” [6].

Bizning nazarimizda, bu hollarda aniq ta’lim topshiriqlarini hal qilishda qo’llaniladigan mobil ta’lim metodlari haqida gapirishimiz kerak. Shu bilan birga, ta’lim jarayonida muayyan mobil texnologiyadan foydalanish yagona maqsad emas. B.Ye.Starichenko ta’kidlaganidek, o’qitishda muayyan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositasidan foydalanish to’g’risida qaror qabul qilishda o’qituvchi quyidagi tamoyillarga asoslanishi kerak [7]:

Mobil va ijtimoiy ta’lim maqsad va topshiriqlarga nisbatan ikkinchi darajali bo’lib, butun o’quv jarayonining asosiy tarkibiy qismi emas, balki ularga erishish vositasi hisoblanadi. Shunday qilib, mashg’ulotlarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalaridan foydalanish asosli bo’lishi va an’anaviy tayyorgarlikka nisbatan aniq afzalliklarni taqdim etishi lozim.

Ta’lim muassasalarida tashkil etiladigan auditoriya va auditoriyadan tashqari mashg’ulotlarda mobil ta’lim texnologiyalarni qo’llash sohasidagi to’plangan tajribalarni ko’rib chiqamiz. V.A.Kuklevning fikriga ko’ra, mobil va ijtimoiy ta’lim imkoniyatlari quyidagilarni o’z ichiga oladi: [8]

Toshkent amaliy fanlar universiteti Kompyuter injiniringi yo’nalishi III -bosqich talabalarida “Web dasturlashga kirish” fanidan talabalarga berilgan ta’limni yanada takomillashtirish maqsadida, ajratilgan topshiriqlarni neyro tarmoq tuzilmasini o’z ichiga olgan interfeys “Testor AI”deb nomlanuvchi interfeysdan foydalanish natijasida talabalar o’z mustaqil ish topshirig’iga kichik dasturlar yaratish orqali loyiha ko’rsatmasini tashkil etish mumkin. Smartfon ko’plab modullarni, masalan geolokatsiya, foto va video kamera, mikrofon va audio karnayni o’z ichiga olganligi, shuningdek, turli xil ma’lumotlar bilan ishlash uchun ajralmas vositalarga ega bo’lganligi sababli, talabalar mobil qurilmadan mustaqil ishni bajarishda (auditoriyada shuningdek auditoriyadan tashqarida ham) vosita sifatida foydalanish uchun keng imkoniyatlarga ega. Bulutli texnologiyalar tufayli smartfon o’quv topshiriqlarini yechish jarayonida talabalar o’rtasida, shuningdek, o’qituvchi va talabalar o’rtasida aloqa vositasi sifatida ham ishlatilishi mumkin.

Yuqoridagi xususiyatlarni amalga oshirish uchun bir qator texnologik va tashkiliy shart-sharoitlar bajarilishi kerak. Talabalar va o’qituvchilarni birlashtiradigan mexanizmdan ajratilgan dasturiy ta’minot

oʻrnatilgan mobil qurilmalar taʼlim jarayonida foydalanilganda sezilarli afzalliklarga ega emasligi sababli, yuqorida aytib oʻtilgan didaktik topshiriqlar yagona axborot muhitini talab qiladi:

Barcha turdagi qurilmalarda (statsionar shaxsiy kompyuter va noutbuklarda, shuningdek, planshet va smartfonlarda) ishlaydigan yagona axborot muhitini tashkil etishning eng qulay usuli bulutli texnologiyalardan foydalanishdir. Zamonaviy taʼlim jarayonida mobil texnologiyalardan foydalanishning maqsadga muvofiqligini tasdiqlaydigan bulutli texnologiyalarning didaktik imkoniyatlari boʻlib quyidagilar hisoblanadi:

Talabalarga kirishni tashkil etish, dastur modellarini ishlab chiqish va tarqatish uchun yangi imkoniyatlar " [9]

Mobil qurilma orqali kirish imkoniga ega bulutli taʼlim axborot muhitini yaratishda quyidagi “uchta asosiy funksiyani” taʼminlaydi:

- resursli – taʼlim mazmunini joylashtirish va saqlash;
- muloqotli – birinchidan, istalgan vaqtda oʻqituvchi va talabalar kontentga kirish imkoniyatiga egalari; ikkinchidan, oʻquv jarayoni subʼektlari oʻrtasidagi muloqot taʼminlanadi;
- tashkiliy -boshqarishni tashkillashtirish – oʻqituvchi tomonidan oʻquv jarayonini tashkil etish va boshqarish" [10].

Shunday qilib, Ijtimoiy media tarmoqlari asosida axborot kompetentligini rivojlantirish yuzasidan xorijiy tajribalar tahlili maqolasida xorijiy olimlar qarashlari va tahlillaridan xulosa qilib:

Mobil va ijtimoiy ta'lim texnologiyalar yuqori darajada hamkorlikni ta'minlash, qo'shma topshiriqlarni hal qilish va ta'limiy masalalarini muhokamasini tashkil etish imkoniyatiga ega.

Neyro tarmoqlarga asoslangan ta'lim vositalarining ahamiyati: Web dasturlashga kirish fanidan mustaqil ta'lim uchun ajratilgan topshiriqlarni bajarishda «Testor AI» kabi neyro tarmoq asosidagi tizimlardan foydalanish talabalarni amaliy dasturlashga jalb qilish, kichik dasturlar yaratish orqali loyiha ko'rsatmalarini shakllantirishda samarali yondashuvlarni ta'minlaydi. Bu esa talabalarining amaliy ko'nikmalarini rivojlantirib, ularning axborot texnologiyalari sohasida mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvlarini kuchaytirishga olib keladi.

Ijtimoiy media platformalarining integratsiyasi: Ijtimoiy media tarmoqlarining ta'lim jarayoniga integratsiya qilinishi talabalar orasida axborot kompetentligini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu platformalar orqali talabalar o'zlarining kasbiy faoliyatlariga oid axborotni tezkor izlash, tahlil qilish, baholash va boshqarish qobiliyatlarini oshirishadi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar vositasida talabalarining o'zaro va o'qituvchilar bilan samarali muloqoti tashkil etilib, ularning jamoaviy ishlash qobiliyatlari mustahkamlanadi deb ayta olamiz.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Starichenko B.E. Conceptual basics of computer didactics // Science Book Publishing House, Yelm, WA, USA. 2013.
2. Golisyna I. N., Polovnikova N. L. Mobilnoe obuchenie kak novaya texnologiya v obrazovanii // *Obrazovatelnye tekhnologii i obshchestvo*. – 2011. – №1. – S. 241-252
3. Kuklev V. A. Stanovlenie sistemy mobilnogo obucheniya v otkrytom distansionnom obrazovanii. Avtoreferat disser. na soiskanie uch. stepeni dokt. ped. nauk. – Ulyanovsk, 2010. – 46 s
4. Pogulyaev D. V. Vozmojnosti primeneniya mobilnyx tekhnologiy v uchebnom protsesse // *Prikladnaya informatika*. – 2006. – №5. – S. 80-84.
5. Traxler J. Defining mobile learning // *IADIS International Conference Mobile Learning*. 2005. C.261-266.
6. Starichenko B. Ye. Professionalny standart i IKTkompetensii pedagoga // *Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii*. – 2015. – №7. – S. 6-15.
7. Kuklev V. A. Stanovlenie sistemy mobilnogo obucheniya v otkrytom distansionnom obrazovanii. Avtoreferat disser. na soiskanie uch. stepeni dokt. ped. nauk. – Ulyanovsk, 2010. – 46 s.
8. Gazeykina A. I., Kuvina A. S. Primenenie oblachnyx tekhnologiy v protsesse obucheniya shkolnikov // *Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii*. – 2012. – №6. – S. 55-59.
9. Starichenko B. Ye., Starichenko Ye. B., Sardak L. V. Ispolzovanie dissiplinarnyx oblachnyx obrazovatelnyx sred v uchebnom protsesse // *Nijegorodskoe obrazovanie*. – 2017. – № 1. – S. 72-78
10. D.X.Pazilova Web daturlash kirish fanidan darslik //- Toshkent -2025.227 bet